

Análisis experimental de una estufa solar portable

Vicente Flores, Marcos Bedolla, Jorge Bedolla, J. Michael Cruz, J. Carlos Castañeda

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Apizaco
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Tlaxcala México.

Área de participación: Mecánica

Resumen

La estufa solar es un dispositivo que permite cocer los alimentos utilizando la energía del sol. En este trabajo presentan resultados del desempeño de una estufa solar portátil del tipo concentración, se construyó una estufa solar a partir de la recuperación de dos antenas elípticas de transmisión de televisión y materiales adicionales reutilizables. La capacidad de cocción es de un volumen de 5 litros de alimentos. El diseño fue considerando brindar la energía para cocinar todo tipo de alimento a través de procesos de freír, asado y ebullición, lo cual se corroboró mediante la cocción de alimentos de diferente consistencia. Se evaluó su desempeño de forma experimental obteniendo su potencia y eficiencia térmica, siendo la primera del orden de 250 W y la segunda del 45% respectivamente.

Palabras clave: estufa, solar, cocción alimentos

Abstract

The solar cooker is a device that allows you to cook food using the energy of the sun. In this work they present results of the performance of a portable solar cooker of the concentration type, a solar cooker was built from the recovery of two elliptical television transmission antennas and additional reusable materials. The cooking capacity is a volume of 5 liters of food. The design was considering providing the energy to cook all kinds of food through frying, roasting and boiling processes, which was corroborated by cooking foods of different consistency. Its performance was evaluated experimentally, obtaining its power and thermal efficiency, the first being around 250 W and the second 45%, respectively.

Key words: cooker, solar, cooking, food

Introducción

La deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero ha sido una consecuencia por el uso de combustible de biomasa como fuente de energía en los procesos de cocción de alimentos, lo anterior aunado a los problemas respiratorios para las personas que interactúan con los procesos de cocción. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la cocina tradicional (con leña o carbón) ha provocado un gran número de muertes relacionadas con la contaminación del aire en los hogares, puesto que las partículas que emiten estos combustibles contienen contaminantes carcinógenos, los cuales, provocan enfermedades cardíacas y pulmonares [1]. Es por ello, que es necesario desarrollar mecanismos sustentables, que no dañen el medio ambiente y la salud de aquellas personas que aún no cuentan con los servicios indispensables en sus hogares. El uso de las tecnologías solares para la cocción de los alimentos es considerada amigable con el ambiente y brinda grandes beneficios energéticos y económicos [2]. En este sentido existen dos tecnologías solares para tal fin, a saber, estufas solares de acumulación de calor y estufas solares de concentración, ambas, ampliamente estudiadas [2-4]. Esta última, por sus características de construcción permite lograr mayores potencias de cocción [3]. En [3], evalúan de forma experimental una estufa tipo caja con multireflectores, con la posibilidad de corregir su orientación, azimutal y cenital, los reflectores influyen significativamente en cuanto al desempeño de la estufa, visto desde su potencia de cocción y del tiempo para llevar al punto de ebullición a las sustancias, en intervalos de tiempo cortos. En el caso de [4] los autores presentan una revisión de las diferentes tecnologías de cocinas solares, enfocándose en las geometrías de estufas tipo caja que mejoran el desempeño, al mismo tiempo la

importancia de reflectores y de cubiertas transparentes mejoran significativamente su desempeño. Una revisión de las innovaciones a estufas de concentración se presenta en [5] proponen estufas de concentración solar para aplicaciones en instituciones, así como los programas que permitan la promoción de esta tecnología. Para su aplicación a grandes escalas analizan la tecnología de concentración de plato parabólico, Scheffler y Arun, para la generación de energía de cocción de forma directa e indirecta. El uso de tecnologías de respaldo en la cocción solar también ha sido una opción muy estudiada, respaldo energético basado en gas o eléctrico, así como, energía térmica mediante vapor o aire caliente [6-8]. En [9] estudian la ventaja de la cocción solar mediante sistemas híbridos, lámparas de alógeno colocadas dentro de ductos son el respaldo energético, además su posición estratégica mejora la transferencia de calor entre los elementos de la estufa y los alimentos. Con base en el estado de la técnica revisado se encuentra la posibilidad de desarrollar tecnología solar técnicamente de fácil reproducción para la cocción de alimentos, por lo que, en este trabajo a partir de la construcción de una estufa solar de concentración portable, se hacen ensayos como primera etapa para evaluar su potencia y eficiencia térmica con base en resultados experimentales.

Marco teórico

Los parámetros para evaluar el desempeño de una estufa solar se encuentran en función de la cantidad de energía solar captada a través del área de apertura del sistema de concentración y de la energía representada por el cambio de temperatura, de una masa de sustancia estable durante el tiempo de calentamiento [10,11]

$$P = (m_p c_p + m_w c_w) \frac{\Delta T}{\Delta t} \quad (1)$$

Donde:

P: potencia de cocción (kW)

m_p : masa del recipiente (kg)

m_w : masa del agua (kg)

ΔT : aumento de temperatura en el agua ($^{\circ}\text{C}$)

Δt : intervalo de tiempo (s)

Una ecuación para evaluar la potencia de cocción de estufas solares internacionalmente estandarizada fue propuesta por Funk [11], empleada a partir de datos experimentales

$$P = \frac{(MC)_w \Delta T_w}{\Delta t} \quad (2)$$

También propuesta por Funk para la evaluación potencia de cocción, es como sigue:

$$P_s = \frac{700(MC)_w \Delta T}{600 \bar{I} G} \quad (3)$$

Ecuación que de acuerdo con reportes de diferentes autores [6,11,12] representa con bastante aproximación el desempeño real de las estufas solares, considerando como referencia la intensidad de radiación solar de 700 W/m^2

Donde:

$(MC)_w$: es el producto de la masa y calor específico del agua

ΔT_w : diferencia de temperatura del agua

Δt : intervalo de tiempo

La eficiencia térmica [11] se evalúa a partir de los datos obtenidos por ensayos experimentales, tomando las propiedades termofísicas del agua como referencia.

$$\eta = \frac{E_o}{E_i} = \frac{(mc)_w (T_{wf} - T_{wi})}{G \Delta t A_{sc}} \quad (4)$$

Donde:

E_o = incremento de energía del agua debido al aumento de temperatura

E_i = energía solar que recibe la estufa solar

m : masa del agua

c : calor específico del agua

T_{wi} , T_{wo} : temperatura inicial y final del agua en el intervalo de tiempo Δt

A_{sc} : área de intersección de radiación solar de la estufa

Metodología

Estufa Solar

La estufa solar está construida en un 90% con materiales reciclables y se compone de tres elementos, concentrador solar, receptor y estructura de soporte. El sistema de concentración se compone por 2 antenas elípticas de transmisión de señal de televisión reciclables cubiertos en su superficie frontal con película reflejante, admite los rayos solares en un área de captación de 0.56 m^2 , el receptor corresponde al recipiente que contiene el producto a cocinar y este puede ser cualquier recipiente metálico de uso en cocina. Con respecto a las dimensiones del concentrador, el volumen del receptor es de 5 litros, la estructura soporte se refiere a la que mantiene al receptor en la región focal de los concentradores y que soporta a los concentradores en una posición fija, además, su base fue construida con las dimensiones y el propósito de poder alojar las partes que componen la estufa, Figura 1.

Figura 1.- Estufa solar de concentración

Sistema experimental

La estufa solar fue el dispositivo experimental, Figura 2, con ella se realizaron ensayos experimentales para determinar la potencia de cocción y la eficiencia térmica. De acuerdo con protocolos internacionales ya estandarizados de pruebas a estufas solares [11], se recomienda el uso del agua como una sustancia estable, ésta se sometió a calentamiento en diferentes intervalos de tiempo y se registró el gradiente térmico provocado. Un ensayo más a la estufa fue a través de la cocción de diferentes alimentos, pruebas que se realizaron alrededor del mediodía en todos los casos, con niveles de radiación solar entre 800 W/m^2 y 930 W/m^2 , velocidades del viento, entre 0.8 m/s y 1.5 m/s y temperatura ambiente promedio de 23.5°C , datos de las variables climáticas que corresponden a los meses de septiembre a octubre, en el sitio con coordenadas de Latitud $19^\circ 32'$ Norte, Longitud $98^\circ 24'$ Oeste y Altitud de 2232 msnm .

Figura 2.- Estufa solar durante pruebas experimentales

Resultados y discusión

En esta sección se presentan resultados de las primeras pruebas experimentales realizadas a la estufa con el propósito de evaluar su desempeño, así como, los primeros ensayos de cocción de alimentos.

Se monitoreo valores climáticos del sitio de pruebas empleando una estación meteorológica Davis Instruments, corroborando los datos con la estación meteorológica Tlaxcala del Servicio Meteorológico Nacional [13]. La Figura 3 muestra el comportamiento de la intensidad de la radiación solar y la temperatura ambiente correspondiente al sitio de pruebas. Para las horas de ensayo de la estufa solar que correspondieron entre las 12 horas y las 14 horas la radiación solar tuvo un valor promedio de 800 W/m^2 y la temperatura ambiente de 20°C

Figura 3.- Comportamiento de variables climáticas, temperatura ambiente y radiación solar

A partir de la información que muestra la gráfica anterior, se evalúa el desempeño de la estufa solar mediante su potencia de cocción y eficiencia térmica. En el caso de la potencia de cocción, de acuerdo al protocolo propuesto por Funk, se toma la radiación solar promedio de 800 W/m^2 y el tiempo de exposición a la energía es el que cambia, la temperatura del agua inicial se toma la temperatura ambiente.

La tabla 1 registra los resultados de las pruebas realizadas y la obtención de la potencia de la estufa. En la gráfica de la Figura 4, se muestra el comportamiento de la potencia con respecto a la diferencia de temperaturas del

agua al exponer la estufa a la radiación solar. En la misma figura se observa el comportamiento de la eficiencia térmica, que al igual que la potencia su comportamiento es descendente, lo anterior debido a que el incremento de la temperatura del agua en la estufa no es proporcional al aumento del tiempo. En la Figura 5, se observa gráficamente lo anterior, el incremento de la temperatura del agua en la estufa es menor conforme aumenta el tiempo de exposición.

Tabla 1. Resultados de pruebas de la estufa solar para determinar su desempeño térmico, para 1 litro (1 kg) de agua.

Tiempo [s]	Temperatura del agua [°C]	Temperatura ambiente [°C]	Potencia de cocción [W]
300	30	20	142.18
600	57	21	255.92
900	75	20	260.66
1200	81	20	216.82
1500	84	19	184.83

Figura 4.- Comportamiento de la potencia de cocción y eficiencia térmica de la estufa

Figura 5.- Comportamiento térmico de la estufa

En la tabla 2, se muestra los resultados de la cocción de diferentes alimentos, las pruebas se hicieron sin tapar el recipiente, en el caso de la cocción de los huevos fue a través del proceso de freír, mientras que la pechuga de pollo y el nopal mediante el proceso de asado.

Tabla 2.- Cocción de alimentos en la estufa solar

Alimento	Cantidad	Tiempo de cocción	Hora del día
Huevos	0.05 kg	180 s	12:00
Huevos	0.15 kg	540 s	12:30
Pechuga de pollo	0.035 kg	300 s	13:00
Nopal	0.028 kg	420 s	13:30

Trabajo a futuro

Se llevarán a cabo pruebas experimentales con mayores cantidades de producto a cocinar, además se buscará adaptar una superficie reflejante metálica con mayor reflectancia, que permita mantener la superficie elíptica con el propósito de lograr mayores potencias de cocción. Se ensayará la estufa con alimentos más elaborados que incluyan diferentes ingredientes, a modo de comparación con las estufas a base de gas Lp, eléctricas y de leña.

Conclusiones

Se construyó y experimentó una estufa solar portable con capacidad de 5 litros, para la cocción de alimentos, cumpliendo las siguientes características:

1. La base de la estufa se construyó tipo gabinete para alojar los elementos que la constituyen, buscando ser protegida y transportada con facilidad.
2. La mayor atención fue en la adhesión de la película reflejante a la superficie de los concentradores elípticos, ya que se buscó tener una superficie lisa, para evitar el desvío de los rayos solares reflejados en el receptor.

Para los niveles de radiación solar correspondiente al sitio de pruebas (800 W/m^2) la potencia de cocción promedio es de 212.5 W y la eficiencia térmica del 50%.

Con base en resultados de las pruebas realizadas pueden disponerse de una tecnología para cumplir las necesidades de cocción de alimentos tanto energéticas, como de procesos empleados para cocinar, ya que se demostró que, puede llevarse al alimento al estado físico de ebullición, asado y freír.

El tiempo de cocción de los alimentos depende de la consistencia de los alimentos, cantidad del alimento y del nivel de radiación solar, como se mostró en los resultados.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento otorgado al proyecto, Sistemas alternativos para suministro de energía primaria en hogares rurales, con clave:14696.22-P

Referencias

- [1] <https://www.insp.mx/avisos/3786-reducir-danos-cocinar-solidos.html>
- [2] Joan Manuel F. Mendoza, Alejandro Gallego-Schmid Ximena C. Schmidt Rivera, Joan Rieradevall Adisa Azapagic. Sustainability assessment of home-made solar cookers for use in developed countries, Science of The Total Environment, Volume 648, 15 January 2019, Pages 184-196.

- [3] Gianluca Coccia, Giovanni Di Nicola, Mariano Pierantozzi, Sebastiano Tomassetti, Alessia Aquilanti. Design, manufacturing, and test of a high concentration ratio solar box cooker with multiple reflectors. *Solar Energy* Volume 155, October 2017, Pages 781-792
- [4] Rahul Khatri, Rahul Goyal, Ravi Kumar Sharma. Advances in the developments of solar cooker for sustainable development: A comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. Volume 145, July 2021
- [5] Sunil Indora, Tara C. Kandpal. Institutional and community solar cooking in India using SK-23 and Scheffler solar cookers: A financial appraisal, *Renewable Energy*, Volume 120, May 2018, Pages 501-511
- [6] F. Yettou, B. Azoui, A. Malek, A. Gama, N.L. Panwar. Solar cooker realizations in actual use: An overview *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 37, September 2014, Pages 288-306
- [7] Tiffany J. Hager, Ruben Morawicki, Energy consumption during cooking in the residential sector of developed nations: A review, *Food Policy*, Volume 40, June 2013, Pages 54-63
- [8] Antonio Lecuona José-Ignacio Nogueira, RubénVentas, María-del-Carmen Rodríguez-Hidalgo Mathieu Legrand Solar cooker of the portable parabolic type incorporating heat storage based on PCM, *Applied Energy*, Volume 111, November 2013, Pages 1136-1146
- [9] Abhishek Saxena, Nitin Agarwal. Performance characteristics of a new hybrid solar cooker with air duct, *Solar Energy*, Volume 159, 1 January 2018, Pages 628-637
- [10] Ozturk HH. Comparison of energy and exergy efficiency for solar box and parabolic cookers. *J Energy Eng* 2007;133:53–62.
- [11] Paul A. Funk, Evaluating the international standard procedure for testing solar cookers and reporting performance, *Solar Energy*, Volume 68, Issue 1, January 2000, Pages 1-7.
- [12] John A. Duffie, William A. Beckman. *Solar Engineering of Thermal Processes*, Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin-Madison. 2013 by John Wiley & Sons, Inc.
- [13] Servicio Meteorológico Nacional, <https://smn.conagua.gob.mx>